

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА БЛОКА В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ЕГО ПОЭЗИИ

Леонтьев Артур Александрович

магистр 1 курс, группа 101 РТ Ташкентский государственный педагогический институт
имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740347>

Рубеж двадцатого века всегда считался периодом крайнего динамизма в русской культуре — временем, когда многие традиционные ценности были подвергнуты сомнению и трансформированы. В этот период подлинная творческая сила в стихах и прозе исходила от символистов, которые черпали вдохновение в эстетическом возрождении, начатом в 1890-х годах. Часто называемое Серебряным веком русского искусства, это течение породило целый ряд выдающихся авторов, включая таких деятелей, как Валерий Брюсов и Константин Бальмонт, Зинаида Гippiус и Вячеслав Иванов, Андрей Белый и самый знаменитый поэт движения — Александр Блок.

Довольно много факторов могут объяснить особое положение Блока в созвездии этих выдающихся авторов, один из которых напрямую связан с понятием поэтического канона, рассматриваемого в самом широком смысле этого культурного термина. Независимо от того, рассматриваем ли мы идею канонизации просто как литературное искусство памяти.

В статье рассматриваются современные направления исследований поэтического наследия Александра Блока с акцентом на проблематику его творчества. Особое внимание уделяется новым подходам в интерпретации символизма, философско-эстетической проблематики и социокультурных кодов поэзии Блока.

Александр Блок — один из ключевых представителей русского символизма, чье поэтическое наследие остаётся объектом пристального внимания филологов, философов и культурологов. В последние десятилетия наблюдается тенденция к инновационным подходам в изучении его творчества, выходящим за рамки традиционной литературоведческой парадигмы. Настоящая статья направлена на выявление новых научных ориентиров в интерпретации проблематики поэзии Блока и анализ их значимости в современном контексте[1].

Блок стоит особняком от когорты поэтов-символистов. Он не только, по-видимому, единственный символист, который когда-либо был принят в литературный канон советской эпохи, но и сохранил свой статус позже, когда страна стремилась отвергнуть все, что было связано с рухнувшим советским режимом. Анализируя критическое восприятие Блока на протяжении двадцатого века и позже, это исследование попытается установить, какие аспекты его творчества сделали его центральным в литературной повестке дня страны, а также посредством каких механизмов эта давняя культурная ценность стала прочно ассоциироваться с многим количеством его произведений. Учитывая, что формирование канона неизбежно связано с вопросами государственности и самоопределения, такой анализ прольет больше света на некоторые ключевые проблемы, с которыми сталкивается современная постперестроечная Россия, такие как формирование

национальной идентичности и пути преодоления разделения между двумя культурами, которое было создано политикой советского авторитарного государства.

Комбинация литературоведения, философии, психоанализа и культурологии даёт более объемное понимание проблематики творчества Блока: темы женского начала, метафизической тоски, социальной тревоги и апокалиптических предчувствий. Его поэзия становится зеркалом культурного кризиса начала XX века, а не только эстетическим феноменом.

Современная наука предлагает иные модели прочтения. Среди них — цифровая герменевтика, позволяющая с помощью цифровых технологий анализировать частотность, структуру и семантические связи лексем в текстах Блока. Также возрастает интерес к интермедийному анализу, в котором поэзия Блока сопоставляется с музыкой, живописью, театром Серебряного века.

Тем не менее, принимая во внимание изначально либеральное отношение Блока к советскому государству и тот факт, что он, несомненно, был крупнейшим поэтом своего времени, именно его наследие было присвоено системой и на протяжении многих лет сохранялось, воспроизводилось и распространялось как выражение или, точнее, как артефакт одобренной государством культуры. Этот факт никоим образом не умаляет ценности творчества Блока; но механизм его канонизации требует более глубокого рассмотрения в этом контексте:

– во-первых, потому что он представляет собой нечто гораздо большее, чем простое отношение текста к читателю (как носитель культурного капитала каноническое произведение может стать вектором идеологических мотивов, не обязательно заложенных в самом произведении); и,

– во-вторых, потому что в рамках конкретной культуры на определенном историческом этапе может циркулировать несколько различных канонов [2].

Блок оспаривал представление интеллигенции о своей общности с русским народом и о своей руководящей роли по отношению к нему и призывал ее отказаться от своей высокой культуры в пользу народной стихии. Он и сам пытался вырваться из искусственно созданного мира эстетизма к простой, приземленной жизни простых людей. «Я живу еще очень тихо, сам по себе, — писал он Белому, — я много работаю, и все глубоко просто».

Современные исследования фокусируются на блоковской поэтике тревоги и предчувствия катастрофы. Например, в стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека...» находит отражение философия вечного возвращения и отчуждённость субъекта в урбанистическом пространстве. Новые подходы выявляют эти аспекты в контексте психоаналитической критики и философии времени (Бердяев, Хайдеггер).

Тематические доминанты — любовь, смерть, история, революция, религия — обретают новое звучание при использовании семиотических и культурно-антропологических методов. Особую роль играет концепт "двойного видения", характерного для Блока: соединения реального и трансцендентного.

Другими словами, представление Блока в советской культуре можно охарактеризовать как так называемую двойную экспозицию. Первый слой, сформированный школьной программой, прочно связал поэта с революцией. Он подчеркнул патриотизм его лирики, революционные отголоски в «Двенадцати» и связал его наследие с понятием социально ангажированного письма. Можно сказать, что как

объект культурного капитала творчество Блока было явно присвоено господствующим классом. Второй слой был доступен только «немногим счастливым» — тем, кто был готов выйти за пределы этой искусственно созданной рамки [3].

При всем своем величии «Двенадцать» не мог олицетворять всего Блока; и для многих он по сути оставался лирическим поэтом романтической традиции — одним из последних наследников русской интеллектуальной элиты XIX века. К середине 1950-х годов Блок стал каноническим символом этой элиты — воплощением поэтической утонченности, возвышенного эстетизма и духовной возвышенности, но всегда с двойным подтекстом — ангела, лишённого благодати. Постепенно эти особые оттенки приобрели отчётливо политическое измерение, которое, в некотором роде, отражало общее положение интеллигенции в советском государстве [4].

В то время русская интеллигенция считала себя заложницей системы, и такие качества произведений Блока, как их очаровательная грусть и уязвимость, чувство духовной изоляции и жертвенного страдания, были глубоко усвоены (обстоятельства его смерти были широко известны в культурных кругах)⁶¹. Он стал отголоском безнадежного крика застрявшего поколения, прощавшегося с концом либеральной оттепели.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что поэзия Блока, его театральные работы, его литературная критика и его проза всегда были предметом обширных литературных исследований; и сам факт того, что их привлекательность, похоже, не ослабевает, заставляет вспомнить идею «исключительной полноты», часто рассматриваемую как квинтэссенцию в определении канонического произведения.

Размышляя о причинах столь устойчивого интереса к развитию этой области, следует упомянуть три основных фактора.

Во-первых, имеется огромный объем материала, который только недавно был выдан из архивов и который был детально обработан и изучен. Поэтому есть ожидание радикального шага вперед, долгожданного прорыва, который вывел бы накопленные количественные исследования на совершенно новый качественный уровень исследований.

Во-вторых, все еще сохраняется сильное желание пересмотреть культурное наследие советской эпохи, освободив эту область, в том числе и исследования Блока, от гнета идеологически навязанного компромисса. Можно ли этого достичь — весьма спорный вопрос, поскольку, как было показано, вновь сформированные тенденции в литературном каноне остаются тесно связанными с всеобъемлющими течениями социальной и политической повестки дня. Кажется, что сама идея институционализированного критического мышления влечет за собой очевидное внутреннее противоречие, но нынешний дрейф сам по себе, безусловно, приветствуется, поскольку именно стремление к овеществлению плюралистической критики стоит за любой формой пересмотра канона [5].

Наконец, рассматривая это явление с более общей точки зрения, следует учитывать, что, подобно постперестроечным годам, Серебряный век представляет собой лиминальный этап в истории русской культуры — время, которое можно в значительной степени охарактеризовать как глубокий экзистенциальный кризис, и время, когда поэзия и искусство внесли значительный вклад в развитие концептуальной социальной доктрины. Преодоление фрагментации и движение к построению новой социокультурной реальности посредством своего художественного творчества — таковы были основные заботы

мыслителей-символистов рубежа веков, которые имеют свои параллели и отголоски в действительности сегодняшнего дня [6].

Дискуссии о ценности литературы, новом каноне, ее ориентации и ее функции стали неотъемлемой частью интеллектуального и литературного ландшафта; и любой анализ рефлексивных алгоритмов, разработанных в схожем контексте выдающимся поколением культурной элиты рубежа двадцатого века, оказал бы существенное влияние на этот процесс.

Развитие цифровой филологии и нейросетевого анализа текстов открывает перспективы для машинного моделирования поэтических структур, выявления скрытых ритмико-семантических закономерностей. Возможны также сопоставления с зарубежными символистами на основании цифровых корпусов текстов.

Инновационные методы исследования творчества Александра Блока позволяют не только по-новому интерпретировать его поэзию, но и встраивать её в более широкий философско-культурный контекст. Они способствуют переосмыслению ключевых проблем поэзии Блока и укреплению междисциплинарного характера гуманитарного знания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белый А. Воспоминания о Блоке [Электронный ресурс]. URL: <http://blok.litinfo.ru/blok/vosp/> (дата обращения: 09.06. 2024).
2. Адамович, Г. В. Наследство Блока. In: Александр Блок: СанктПетербург: Российский Христианский гуманитарный институт, 2014.
3. Хрисанова М.В. Слова-образы в лирическом тексте М.Ю. Лермонтова и А.А. Блока: (Из опыта сопостав. анализа) // Язык и стиль произведений фольклора и литературы. - Воронеж, 1986. - С. 86-95.
4. Грякалова Н.Ю. О фольклорных истоках поэтической образности Блока // Александр Блок: Исследования и материалы. - Л., 1987. - С. 58-68.
5. Быстров В.Н. Идея преобразования мира в сознании и творчестве Александра Блока: Грани реальности и мятежи духа (1904-1909) // Литература и история. - СПб., 1997. - Вып. 2. - С. 217-250.
6. Волошин, М. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург. In: Александр Блок: Санкт-Петербург: Российский Христианский гуманитарный институт, 2016.